

5º Seminário DOCOMOMO Norte/Nordeste

PROJETO, OBRA, USO E MEMÓRIA

A intervenção no patrimônio arquitetônico modernista

Fortaleza, 11 a 15 de novembro de 2014
Departamento de Arquitetura e Urbanismo
Universidade Federal do Ceará

50
do co, mo, mo
norte/nordeste
fortaleza 2014

Eixo Temático A:
História e Historiografia da Arquitetura e do Urbanismo Modernos:
o Norte e o Nordeste

OS EDIFÍCIOS OURO PRETO E ALMIRANTE BARROSO DE DIÓGENES REBOUÇAS: EXPRESSÕES DO MODERNO NOS ENLACES ENTRE A ARQUITETURA E O URBANISMO EM SALVADOR

Ouro Preto and Almirante Barroso Buildings by Diógenes Rebouças: modern expressions ties between architecture and urbanism in Salvador

Juliana Cardoso Nery

Arquiteta, Doutora, FAUFBA / PPGAU-UFBA, jcnery19@yahoo.com.br

Resumo

No ano de comemoração do centenário de Diógenes Rebouças, as contribuições desse grande arquiteto para a difusão do movimento moderno em Salvador e seu papel para o campo da arquitetura e do urbanismo no nordeste ainda permanecem sem o devido reconhecimento. Figura singular, ele foi artista e técnico, profissional autônomo e professor universitário, defensor do patrimônio e promotor da modernização da cidade. Pelos tantos espaços, por vezes antagônicos, que ocupou na cena arquitetônica e urbanística soteropolitana, esse arquiteto traçou rotas decisivas para os caminhos que uma importante parte dessa produção percorreu e que passaram fundamentalmente pelo ideário modernista. Dentre o vasto e diverso leque de suas realizações, esse trabalho debruça-se sobre duas obras de Diógenes Rebouças – o Edifício Ouro Preto (1960/1961) e o Edifício Almirante Barroso (1963) e busca compreender melhor através deles alguns passos fundamentais na modernização da arquitetura e do urbanismo em Salvador. Esses edifícios nos permite refletir, sobre distintos aspectos, as bases e resultados de parte importante desse processo de renovação. Essas obras foram escolhidas precisamente porque podem nos falar simultaneamente da difusão do moderno na cidade tanto na escala da arquitetura como na do urbanismo. Como edifícios altos, eles nos revelam os modos e significados de uma tipologia arquitetônica que redefiniu a paisagem do Comércio na Cidade Baixa, como aconteceu em muitos dos grandes centros urbanos brasileiros. Essa tipologia e o processo de verticalização que ela possibilita, são e simbolizam a modernização da cidade. Assim a proposta de um desenho moderno não se restringe ao edifício, mas é, sobretudo, um novo desenho urbano. Apesar de ainda manter a condição gregária dos edifícios, a altura elevada modifica consideravelmente o gabarito das construções, o que reconfigura tanto a forma urbana, quanto sua condição perceptiva. O recuo do térreo e primeiro pavimento em relação à testada do lote e a colunata que sustenta os andares superiores que voltam ao limite do terreno, numa espécie de peristilo, definem uma galeria como espaço protegido de transição/fluxo. Essa solução arquitetônica ganha sentido maior na repetição da solução edilícia que se torna então uma solução urbanística. É nesse rastro do entre arquitetura e urbanismo que buscaremos compreender tais realizações e suas contribuições para construção da “modernidade soteropolitana”.

Palavras-chave: arquitetura e urbanismo modernos na Bahia; edifício alto; verticalização; Diógenes Rebouças.

Abstract

In the year of Diógenes Rebouças' centenary commemoration, the contributions of this great architect for the modern movement's diffusion in Salvador and his role in the architecture and urbanism's field in the Northeast still remain without the due recognition. Singular figure, he was an artist and technician, self employee, and university professor, heritage advocate and promoter of the modernization of the city. By so many spaces, sometimes antagonistic, he held on architectural and urban scene in Salvador, this architect drew critical routes that an important part of this production toured and which passed mainly by modernist ideals. Among the vast and diverse range of his achievements, this labor focuses on two works by Diógenes Rebouças – Ouro Preto Building (1960/1961) and Almirante Barroso Building (1963) and seeks to understand them better through some key steps in the modernization of architecture and urbanism in Salvador. These buildings allow us to reflect on different aspects, the bases and the results of an important part of this renewal process. These works were chosen precisely because they can tell us about the modern city simultaneously in scale of architecture and urbanism. Being tall buildings they reveal the ways and meanings of an architectural typology that redefined the landscape of Comércio in Cidade Baixa, as happened in many of the large Brazilian urban centers. This typology and the verticalization process that it provides, are and symbolize the city's modernization. Thus the proposal of a modern design is not restricted to the building, but it is, above all, a new urban design. Although still maintaining the gregarious condition of buildings, their tall condition modifies significantly the shape of buildings, which reconfigures both the urban form, and their perceptive condition. Indentation of the ground and first floor in relation to frontage of the lot, the colonnade that supports the upper floors returning to the limit of the land, a sort of peristyle, define a gallery like a protected of transition/stream space. This architectural solution wins more meaning with the repetition of the building solution that becomes then an urban solution. This is the trail between architecture and urbanism that we will seek to understand such achievements and their contributions to the construction of "soteropolitana's modernity".

Keywords: modern architecture and urbanism in Bahia; tall building; verticalization; Diógenes Rebouças.

OS EDIFÍCIOS OURO PRETO E ALMIRANTE BARROSO DE DIÓGENES REBOUÇAS: EXPRESSÕES DO MODERNO NOS ENLACES ENTRE A ARQUITETURA E O URBANISMO EM SALVADOR

No ano de comemoração do centenário de Diógenes Rebouças, as contribuições desse grande arquiteto para a difusão do movimento moderno em Salvador e seu papel para o campo da arquitetura e do urbanismo no nordeste ainda permanecem sem o devido reconhecimento. Figura singular, ele foi artista e técnico, profissional autônomo e professor universitário, defensor do patrimônio e promotor da modernização da cidade. Pelos tantos espaços, por vezes antagônicos, que ocupou na cena arquitetônica e urbanística soteropolitana, esse arquiteto traçou rotas decisivas para os caminhos que uma importante parte dessa produção percorreu e que passaram fundamentalmente pelo ideário modernista.

Dentre o vasto e diverso leque de suas realizações, esse trabalho debruça-se sobre duas obras de Diógenes Rebouças – o Edifício Ouro Preto (1960/1961) e o Edifício Almirante Barroso (1963) e busca compreender melhor através deles alguns passos fundamentais na modernização da arquitetura e do urbanismo em Salvador em relação a esse processo no mundo e no Brasil. Esses edifícios nos permitem refletir, sobre distintos aspectos, as bases e resultados de parte importante desse processo de renovação.

Essas obras foram escolhidas precisamente porque podem nos falar simultaneamente da difusão do moderno na cidade tanto na escala da arquitetura como na do urbanismo. Como edifícios altos, eles nos revelam os modos e significados de uma tipologia arquitetônica que redefiniu a paisagem do Comércio na Cidade Baixa, como aconteceu em muitos dos grandes centros urbanos brasileiros. Essa tipologia e o processo de verticalização que ela possibilita, são e simbolizam a modernização da cidade. Assim a proposta de um desenho moderno não se restringe ao edifício, mas é, sobretudo, um novo desenho urbano. Apesar de ainda manter a condição gregária dos edifícios, a altura elevada modifica consideravelmente o gabarito das construções, o que reconfigura tanto a forma urbana, quanto sua condição perceptiva. O recuo do térreo e primeiro pavimento em relação à testada do lote e a colunata que sustenta os andares superiores que voltam ao limite do terreno, numa espécie de peristilo, definem uma galeria como espaço protegido de transição/fluxo. Essa solução arquitetônica ganha sentido maior na repetição da solução edilícia que se torna então uma solução urbanística. É nesse rastro do entre arquitetura e urbanismo que buscaremos compreender tais realizações e suas contribuições para construção da “modernidade soteropolitana”.

O arranha-céu e a verticalização como modo e símbolo de modernidade

O desafio de construir edificações que se elevassem em busca do céu esteve presente em uma porção considerável da história das civilizações humanas. As construções verticais estiveram, sucessivamente, ligadas a expressões simbólicas e às classes dominantes, de cada sociedade que as erguia. Mesmo com significados ou representações diversas, essas obras sempre foram sinônimas de poder, monumentos que pontuavam o espaço construído e dominavam as paisagens as quais pertenciam. O desafio de ir além de seus limites, de alcançar os deuses, de se tornar imortal, de vencer a sua própria natureza, também pode explicar o fascínio do homem pelas alturas. Das antigas pirâmides do Egito e dos zigurates da

Mesopotâmia à Burj Khalifa¹ em Dubai, as construções verticais estão sempre ligadas à grandeza, à glória, à força, ao sobre-humano.

As pirâmides do Egito simbolizavam o poder e a eternidade dos faraós; os zigurates da Mesopotâmia, assim como as pirâmides das civilizações pré-colombianas na América do Sul e Central, representavam a sacralidade de seus deuses e as catedrais medievais, com suas imensas torres, demonstravam o poder e a proteção da Igreja Católica na Europa da Idade Média. Os arranha-céus vieram representar um novo poder, não mais ligado ao sagrado, mas à razão e ao desenvolvimento tecnológico e econômico, atrelado a uma nova estrutura social. Os edifícios altos se tornaram sinônimo de progresso e modernidade, vinculados às grandes metrópoles.

Essas edificações corporificavam o progresso da técnica industrial, visto que só seria possível a habitabilidade nas alturas graças a uma série de avanços tecnológicos, como a invenção do elevador, a rede elétrica, a estrutura metálica, o concreto armado, os sistemas de ar condicionado e telefonia. O arranha-céu, *“um fenômeno essencialmente americano”* (KHAN, 1999:117), assim como o cinema e o automóvel, se tornaram as grandes marcas do século XX, a consagração da imagem das grandes metrópoles e da vida moderna nos Estados Unidos, a prova do *“metropolitan lifestyle”*².

O fenômeno do arranha-céu e o processo de verticalização³ dos grandes centros que ele deflagra estão intrinsecamente ligados à concentração de grandes massas nas cidades, não sendo possível entendê-los separados do contexto que os gera e do qual eles se tornam referência. Lucrécia Ferrara (1993) critica a interpretação das cidades através de sua paisagem mais geral ou seu *“skyline”* – uma compreensão de topo, segundo a autora – por julgá-la homogênea, uma leitura que não traz grande contribuição para a compreensão da cidade. No entanto a verticalização de uma cidade é um processo importante para a constituição de sua construção física e deve ser abordada com especial atenção.

As paisagens modernas merecem ser compreendidas e apreciadas. As mudanças que se têm operado no último século, tanto em caráter como em escala, têm sido enormes. (...) a própria escala e durabilidade dos materiais das paisagens modernas garantem que elas constituirão grande parte do legado desta idade para o futuro e que informarão directamente os nossos descendentes sobre os valores e capacidades da sociedade do século XX (...). Talvez daqui a quinhentos anos os turistas de visita às zonas históricas do World Trade Center⁴, em Manhattan, ou do Barbican Center, em Londres, contemplem com respeito estas torres enormes, espaços vagos e paredes de betão e fiquem admirados por alguma vez ter havido uma sociedade capaz de criar semelhantes lugares. Esta perspectiva, por si só, parece-me ser causa suficiente para uma investigação sobre o desenvolvimento das modernas paisagens urbanas e os valores que estas envolvem e exprimem (RELPH, 1987:12).

A verticalização segundo Nádia Somekh é *“a multiplicação efetiva do solo urbano, possibilitada pelo uso do elevador”* (1994:13). Envolve, portanto, a noção do edifício alto como elemento concreto desse fenômeno. Sendo assim, deve-se também tentar compreendê-lo enquanto

¹ A Burj Khalifa ou Torre Kalifa (2004-2010) é hoje o arranha-céu mais alto já construído pelo homem no mundo. Localizada em Dubai, Emirados Árabes Unidos, essa torre atinge 829,84 metros, tem 163 andares.

² Termo utilizado por Rem Koolhaas em seu livro *“Delirious New York”* (1994), para definir o novo modo de vida da ilha de Manhattan, que surge e se consolida entre os anos de 1890 e 1940, e servirá de modelo para o cotidiano das grandes cidades de todo o mundo, no século XX.

³ A verticalização é entendida aqui como o processo que combina a multiplicação do solo com a proliferação dos edifícios altos numa certa região da cidade, transformando sua linha do horizonte.

⁴ Infelizmente o World Trade Center a que essa citação se refere, em Nova York, não se encaixam mais nestas colocações após o ocorrido em 11 de setembro de 2001. O atentado terrorista que o derrubou e a nova obra que se propõe a reconstruir este marco, tragicamente atestam a pertinência das colocações desse trabalho que atrelam o arranha-céu à expansão do capitalismo e símbolo de desenvolvimento.

signo. Um signo que gera outro signo, isto porque é somente através dele que se conforma a imagem do processo de verticalização⁵.

Se observarmos os processos de verticalização das grandes metrópoles do mundo, veremos que eles se dão de formas distintas. O surgimento dos primeiros edifícios altos nas grandes cidades norte-americanas vincula-se ao uso comercial e de serviço, localizado nos centros financeiros. Essas construções representavam (como ainda o fazem) o poder da economia americana. Já na Europa a verticalização surge para resolver questões habitacionais e só posteriormente irá se vincular ao uso comercial e de serviço; mesmo assim, os centros das grandes metrópoles europeias como Roma e Paris não foram desfigurados por este processo.

No Brasil, com a chegada das modernas técnicas construtivas no início do século XX e sua disseminação a partir dos anos 30, os altos edifícios voltados tanto para o uso comercial e de serviço, como habitacional foram responsáveis pela grande mudança na paisagem de nossas maiores cidades. Isto porque o arranha-céu tornou-se um signo da modernidade desejada, do progresso e da modernização. Fato que legitimou a substituição de ampla parte das construções dos centros das grandes cidades brasileiras, que desejavam imprimir em sua imagem as marcas de sua prosperidade, mesmo que essa prosperidade não correspondesse exatamente à realidade existente.

Representação do progresso técnico-construtivo e do desenvolvimento econômico das metrópoles brasileiras, o arranha-céu e o processo que ele deflagra são considerados como símbolos de modernidade, e permanecem presentes no ideário das grandes capitais do país. Segundo Nádia Somekh: *“A dialética que se estabelece entre arranha-céu e cidade não é apenas volumétrica, mas essencialmente simbólica, jogo constante de transições que geram novas transformações no resto da cidade”* (1994: 64).

Modos e formas nos enlaces entre a cidade e o edifício modernos

A arquitetura moderna nasce da busca de uma linguagem nova, rompendo com os modelos existentes. Era necessário que a arquitetura e as artes em geral acompanhassem e traduzissem o progresso inigualável da época. Os arquitetos não poderiam mais aceitar soluções que não representassem em suas linhas a marca de seu tempo (BENEVOLO, 1997: 615). Essa nova linguagem moderna adquiriu formas distintas conforme o lugar e o pensamento daqueles que as produziram, possuindo diversas correntes, cujo ponto em comum se encontrava na procura de uma resposta formal contemporânea para as soluções arquitetônicas e urbanísticas. Buscava-se não só linhas formais inovadoras que derivassem dos novos materiais e das técnicas construtivas da era industrializada, mas também uma nova forma de ocupar o solo urbano e suas possibilidades de arranjos espaciais.

No século XIX, as novas técnicas descortinavam um número infinito de possibilidades. Elisha Otis apresenta o primeiro elevador de passageiros na Exposição do Palácio de Cristal em Nova York, em 1853. Em 1857 foi instalado o primeiro elevador de segurança a vapor na mesma cidade, que só chega a Chicago em 1864. Baldwin inventa em 1870, o elevador hidráulico em Chicago e finalmente, em 1887, difunde-se o elevador elétrico (BENEVOLO, 1989). Esta foi uma das principais inovações técnicas, responsável por uma revolução na tipologia arquitetônica. Somente a partir desse equipamento, juntamente com o telefone e o correio

⁵ Ver discussão aprofundada em NERY, Juliana Cardoso. **Configurações da Metrópole Moderna: os arranha-céus de Belo Horizonte 1940/1960**. Salvador: Dissertação de Mestrado PPGAU-UFBA, 2001.

pneumático, assim como o desenvolvimento da estrutura metálica foi possível a efetiva multiplicação do solo. Surgiam os arranha-céus.

A princípio muito criticado enquanto forma arquitetônica, o arranha-céu era, e ainda é considerado como uma “*operação aritmética*” ou, como o chamou uma vez Frank Lloyd Wright, “*um estratagema mecânico*”, multiplicador do solo urbano para fins especulativos. No entanto é uma nova forma que necessita de outros parâmetros para analisá-la, como coloca Benévolo:

Quando, contudo, deixa-se de lado o significado depreciativo que deriva da comparação com hábitos de visão tradicionais, percebe-se que tais juízos apreendem exatamente um novo procedimento mental, o qual contém um novo modo de ver a arquitetura, e exige que seja julgado com novos critérios formais (1989:236).

Foi nos Estados Unidos, em particular em Chicago e Nova York, numa terra nova longe do peso da tradição histórica construtiva europeia que surge essa nova tipologia denominada arranha-céu. As novas cidades americanas, construídas após a abertura das estradas de ferro, que possibilitaram a exploração do enorme território norte-americano, foram a oportunidade que engenheiros e arquitetos aproveitaram para quebrar com a “ditadura tradicionalista” vinda do velho continente (SHEPPARD, 1996). Atrelados num primeiro momento a questões exclusivamente técnicas e mercadológicas, essa nova forma construtiva rompeu com os padrões tipológicos até então conhecidos. Os edifícios altos conjugavam a força da estrutura metálica com as possibilidades da mecânica e da eletricidade, para multiplicar em inúmeras vezes o solo urbano. Apesar da radical inovação tipológica na arquitetura a implantação e o modo de ocupação do lote ainda permaneceram tradicionais.

Chicago foi uma dessas cidades surgidas a partir do cruzamento de linhas férreas e foi nela que se desenvolveu uma Escola que leva o nome da cidade, responsável pelo surgimento e desenvolvimento do arranha-céu moderno, após um incêndio que destruiu a cidade em 1871. Esse acontecimento abriu as possibilidades de reconstrução e houve uma supervalorização dos terrenos no centro comercial – o “*Loop*” de Chicago. Com a pressão mercadológica e as novas tecnologias, os arquitetos se viram forçados a desenvolver a edificação em altura.

O primeiro edifício da cidade com as características do arranha-céu moderno foi o Home Insurance Building, projetado por William Le Baron Jenney em 1884, possuía 10 pavimentos, em um único bloco de planta retangular. Além desse arquiteto, primeiro a adotar a estrutura metálica na construção de prédios altos⁶ (Leiter Building, 1879), outro destaque nesse momento foi o arquiteto Louis Sullivan pioneiro na busca de uma linguagem própria para o arranha-céu⁷. O episódio da Escola de Chicago pode ser entendido como fato fundamental para a concepção e proliferação do arranha-céu moderno, não só como tipologia, mas como linguagem, fato que só teve sua devida repercussão cerca de 40 anos depois devido a não continuidade dos princípios desse movimento na cidade após a Exposição de 1893⁸.

Essa nova forma arquitetônica demora quase 20 anos para chegar à Nova York; o Flatiron Building foi o primeiro arranha-céu construído na ilha de Manhattan, em 1903, com 87 metros de altura e mais de 20 andares. Sua planta triangular, ocupando todo o terreno e a resolução abaulada para a esquina foi uma solução que inspirou vários arquitetos, inclusive aqueles que projetavam no Brasil nas propostas dos edifícios altos construídos em terrenos de esquinas a 45°. Mais ligados às tradições europeias, os primeiros edifícios altos desta cidade tiveram uma

⁶ Até então somente utilizada para pontes e obras de engenharia

⁷ As composições de Sullivan, se baseavam em linhas horizontais e verticais, sem o uso excessivo da ornamentação que gerava um efeito de grelha na fachada enfatizando a articulação dessa nova forma construtiva. Ver SHEPPARD, Charles. **Skyscrapers: Masterpieces of Architecture**. Nova York: Smithmark, 1996.

⁸ Ver discussão mais aprofundada sobre a questão em GIEDION, Sigfried. **Espacio, Tiempo y Arquitectura**. Madrid: Editorial Dossat, 1980, pp. 410/412.

roupagem historicista, talvez numa tentativa de fundir o arrojo à tradição para que fossem mais aceitos pelo imaginário social.

Nova York⁹ foi o portal para ampla disseminação da nova tipologia para o mundo, mas, assim como aconteceu em Chicago, a nova tipologia mantinha o modo tradicional de ocupar o terreno. As edificações ocupavam a quase totalidade dos lotes sem a necessidade de afastamento em relação aos seus limites. Na nova escala das edificações, as grandes alturas agora atingidas, rapidamente se tornariam um problema para o espaço urbano. A legislação de 1916 para o centro de Nova York veio regulamentar as condições de construções dos edifícios altos. A intenção da lei não era proibir os arranha-céus, que já haviam se transformado no símbolo da cidade e do país, mas controlar a ocupação e o gabarito das edificações para evitar que as ruas se tornassem sombrias e apertadas por causa das gigantescas obras construídas sem a devida preocupação urbanística, fruto apenas da multiplicação do solo urbano. O Equitable Building de 1915 foi um dos últimos arranha-céus construídos antes do “zoning” de Nova York, com 39 andares erguidos rentes à testada do lote, fato que segundo Sheppard (1996) teria alarmado as autoridades competentes da época.

Após a euforia construtiva dos primeiros 40 anos posteriores ao primeiro arranha-céu, a crise de 1929 praticamente extinguiu a produção nos EUA de edificações altíssimas como o Empire State Building de Shreve, Lamb & Harmon Associates, em 1931, com 102 andares e 381 metros de altura, que por 42 anos manteve o recorde de edifício mais alto do mundo. No entanto, a construção do Rockefeller Center (1931-1940), em linhas déco, expressava a fé na recuperação da economia americana. Sua importância se coloca tanto por sua magnitude como pela articulação do complexo que repropõe a inserção dos edifícios altos integrados à escala urbana. Pela primeira vez nos Estados Unidos se materializa uma nova relação entre o arranha-céu e o espaço urbano. Nessa nova configuração espaço público e espaço privado se interpenetram através da disposição e formato da praça e das 14 edificações de alturas e usos variados. O Rockefeller Center é a consagração da concepção da cidade dentro da cidade que, segundo Tafuri (1992), surge no Rookery Building (1885-88) em Chicago.

As linhas historicistas dos “gigantes” americanos ganharam expressões modernas que transformaram em definitivo a linguagem dos arranha-céus com a chegada de Mies van der Rohe aos Estados Unidos. O Seagram Building (Nova York, 1958) é um dos mais belos exemplos de suas linhas despojadas, nas quais a fachada do edifício torna-se uma parede envidraçada e a estrutura quase desaparece, resultando em um jogo de formas geométricas puras, sem nenhum tipo de ornamentação. Outra resolução de destaque desta obra é sua articulação com o espaço urbano: o arquiteto reserva aproximadamente um terço do terreno à enorme praça aberta, limpa, que ressalta o volume da edificação. Anterior ao Seagram Building, o Lever House (1952) conjuga uma grande base horizontal suspensa em pilotis com uma esbelta torre de 24 andares, de influência nitidamente corbusiana.

Nos EUA, os arranha-céus determinaram uma nova escala para a paisagem da cidade que foi exportada para as grandes metrópoles mundiais. Ele rompe com a morfologia preexistente e marca o espaço urbano de maneira completamente diversa das tipologias anteriores.

Na Europa, a solução vertical só começa a aparecer depois da I Grande Guerra, com as pesquisas da arquitetura do movimento moderno. Duas propostas se destacam, utilizando os arranha-céus como solução para a construção da cidade moderna.

⁹ Importantes ícones foram erigidos nessa cidade, em especial na ilha de Manhattan, um dos “skylines” mais famosos do mundo.

Uma dessas proposições foi aquela do arquiteto italiano Sant'Elia, ligado ao movimento futurista, que expôs, em 1914, sua proposta para a “*Città Nuova*”, na qual a velocidade e a tecnologia eram as principais tônicas. As velhas casas seriam derrubadas e em seu lugar surgiriam gigantescos arranha-céus interligados por passarelas e esteiras rolantes; na metrópole da velocidade, a cidade seria reinventada¹⁰.

O modelo teórico de Le Corbusier para a cidade moderna – *La Ville Radieuse*, de 1922 – obteve bem maior repercussão, mesmo que as realizações não espelhassem exatamente as concepções de seu idealizador, como é o caso de Brasília e Chandigarh. Na proposta de 22, Corbusier previa 24 arranha-céus de negócios que atingiriam 60 andares, e tantos edifícios altos¹¹ para habitação quantos fossem necessários conforme a população urbana. Essa concentração de atividades e habitação deriva de seu princípio de adensamento do centro da cidade atrelado à ideia de aumento das áreas verdes. Segundo o próprio Le Corbusier:

Quanto maior é a densidade da população de uma cidade, menores são as distâncias para percorrer. (...) A cidade nova deve aumentar sua densidade ao mesmo tempo que aumenta consideravelmente as superfícies arborizadas. Aumentar as superfícies arborizadas e diminuir o caminho para percorrer. Cumpre construir o centro da cidade verticalmente (2000:158).

Para esse arquiteto o arranha-céu seria um bairro vertical extremamente eficiente. Ele credita à América “*o embrião de organização de um arranha-céu*” (LE CORBUSIER, 2000:171), mas critica a implantação dessa tipologia edilícia nas cidades norte-americanas, especialmente em Nova York. Nela, para ele, essa tipologia era utilizada erroneamente, tornando-se fator de distúrbio e congestionamento. Assim, conclui que a cidade havia feito mau uso dessa edificação, ao não reorganizar a estrutura urbana para suportar bem o arranha-céu: “*Nova York está errada, e o arranha-céu conserva seus direitos. Condensar a população e descongestionar a rua devem ser as duas faces da mesma e única moeda; uma não existe sem a outra*” (LE CORBUSIER, 2000:172).

Fica claro que, para o autor, o edifício alto não era visto apenas como uma nova tipologia edilícia e sim com uma importante estrutura capaz de repropor o meio urbano. Postura que evidencia a interdependência entre arranha-céu e cidade moderna na visão corbusiana nas várias configurações que esse arquiteto deu à suas propostas, a exemplo do “*Plano Voisin*” para Paris (1922-25), dos planos para São Paulo, Rio de Janeiro, Buenos Aires e Montevideu, de 1929, ou mesmo da “*Unité d’Habitaton*” em Marselha (1947-1952).

Essas propostas ganharam ainda mais representatividade após a II Guerra Mundial; a devastação das cidades europeias era uma realidade, era preciso mais que nunca reconstruí-las. O maior problema era a questão da moradia; assim, o edifício alto foi visto como uma alternativa para o problema da habitação. Os centros históricos seriam refeitos tal como eram por uma questão de resgate cultural e os edifícios de apartamentos seriam construídos nas periferias urbanas. Essas propostas nem sempre foram bem aceitas. Houve certa relutância por parte da população em morar nesses edifícios, pois ainda não estavam adaptados ao “morar moderno”. A “*tower block*”, como eram chamados os prédios de apartamentos, significavam abuso e o concreto armado, material utilizado neste tipo de construção europeia, era odiado. (SHEPPARD, 1996).

Entre as demais vertentes do movimento moderno na Europa não houve uma indicação prioritária para o uso do arranha-céu. O mote central girava em torno do problema da

¹⁰ Essa proposta não obteve maiores desdobramentos, visto que o movimento não conseguiu grandes seguidores após a morte prematura de alguns de seus maiores protagonistas, como o arquiteto supracitado, que faleceu na frente de batalha, em 1916.

¹¹ Os apartamentos seriam duplex de 5 a 6 andares o que corresponderia a uma altura de 10 ou 12 pavimentos.

habitação, postura reiterada pelos CIAMs (Congressos Internacionais de Arquitetura Moderna). No primeiro Congresso em 1928, apesar de não haver um real consenso entre os participantes sobre todas as questões discutidas, algumas posições gerais foram esquematizadas e apresentadas a público. O tema da moradia aparece como prioridade, mas os critérios que deveriam guiar suas concepções permanecem em aberto até o último encontro. A célula habitacional era a principal preocupação, sua articulação horizontal ou vertical não fazia parte das definições prioritárias. Segundo Benévolo (1989) os CIAMs não conseguiram apresentar uma resolução para os problemas da moradia mínima, se restringindo a catalogar as experiências de alguma relevância para a questão. As soluções para os bairros na Europa, nesse momento não encontravam critérios para justificar as suas mais variadas composições – “(...) *das casas unifamiliares esparsas nos bairros-jardim de Bruxelas, às monumentais cortes vienenses e aos blocos holandeses*” (BENEVOLO, 1989:490/492).

Em um ponto Walter Gropius e Le Corbusier estavam de acordo em relação ao problema da moradia mínima: era preciso criar uma metodologia projetual que decompusesse o fato arquitetônico. Assim a arquitetura e a cidade se tornariam somatórios de pesquisas racionais e individuais de elementos em escalas distintas – do quarto ao bairro. Não havia uma preocupação com a composição da imagem da cidade; ela seria o reflexo das soluções programáticas e pragmáticas.

Gropius possuía uma posição ponderada sobre a questão do edifício alto, não o exaltava como também não o descartava como possível solução para habitação em massa. Abriu duas frentes de pesquisa na Bauhaus para verificar a eficácia das elaborações teóricas: uma que utilizava a casa unifamiliar e outra que priorizava a solução coletiva. Para ele esta última favoreceria ao espírito de comunidade, possibilitaria novas formas de organização social e seria mais econômica. Gropius chega a definir um gabarito “*optimum*” para as edificações, variável entre 10 e 12 pavimentos, correspondente a uma relação satisfatória entre custo e benefício, levando-se em conta a densidade, os espaçamentos, a concentração dos serviços e os custos de construção. No entanto suas pesquisas não obtiveram maiores rebatimentos, naquele momento, devido à situação política e econômica desfavorável na Alemanha, nos anos 30.

Em toda a Europa, com maior ou menor resistência foram feitas experiências habitacionais utilizando o arranha-céu, especialmente na expansão periférica das grandes cidades, pautadas pelas pesquisas da arquitetura e do urbanismo modernos e suas várias inflexões ao longo da segunda metade do século XX.

Vale ainda ressaltar que na União Soviética, apesar do vasto campo de possibilidades de experimentação dos construtivistas da Associação dos Novos Arquitetos (ASNOVA), os arquitetos também não possuíam uma postura definida em relação à articulação vertical ou horizontal das células residências; mais uma vez a preocupação central era a habitação. Com a morte de Lênin em 1924 e a subida ao poder do autoritarismo stalinista, a liberdade da pesquisa arquitetônica modernista foi limitada e sucumbiu por completo com a vitória da proposta tradicionalista de Jofan, Schouko e Helfreich para o Palácio dos Sovietes em 1933 (BENEVOLO, 1989). A partir de então, o Realismo Socialista se estabelece como expressão artística oficial e os arranha-céus ganham espaço nas cidades soviéticas. As propostas possuíam decorações historicistas e anacrônicas, demonstrando que a nova tipologia servia mais a uma demonstração de poder e rivalidade política com os arranha-céus norte-americanos que à busca de soluções legítimas para novas possibilidades arquitetônicas e urbanísticas.

Ao contrário da verticalização americana, vista como um dos símbolos da grandeza do país, o início do processo europeu foi mais uma necessidade mal digerida pelo imaginário social, resquício da destruição de guerra. Voltados para o uso residencial, os edifícios altos na

Europa, em sua maioria, utilizavam a estrutura do concreto armado, tecnologia dominada pelos engenheiros europeus e que empregava um número maior de mão de obra, questão fundamental para um continente em reestruturação.

No Brasil essa nova tipologia foi incorporada pelos grandes centros urbanos com certa resistência inicial, mas que logo se dissipa. Destinado tanto ao uso residencial como ao comercial e de serviço, mesmo sofrendo inúmeras críticas, estabeleceu-se e ganhou espaço dentro das cidades brasileiras. Construído em concreto armado, tecnologia que vinha da Europa, e inicialmente inspirado no paradigma americano, o edifício alto se consolidou como o ícone do progresso e do desenvolvimento que expressava a “modernidade” do país.

Não se pode generalizar o processo de verticalização no Brasil como um único fenômeno que aconteceu simultaneamente em todas as capitais e grandes cidades brasileiras, visto que esse processo respondeu (e ainda responde) a dinâmicas e tempos diferentes em cada região. Os primeiros arranha-céus construídos no país foram localizados no Sudeste, região de maior desenvolvimento econômico, em especial nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, nos anos 20 e, dez anos depois, em Belo Horizonte. Apesar da construção de alguns edifícios altos, a verticalização no restante do país foi posterior, como é o caso de capitais do porte de Salvador e Recife no Nordeste, cujo processo de verticalização instala-se efetivamente a partir da década de 50. Nas capitais menores esse processo acontece ainda mais tarde, respondendo a um modelo de desenvolvimento propagado pelo Estado na década de 70.

Em todo o país, uma parcela considerável da produção do espaço urbano e dentro dele o processo de verticalização foi, em parte, controlada por uma fração do capital financeiro, que manipulava (e ainda manipula) os investimentos públicos em favor de seus interesses próprios. Essa prática se instaura no Brasil a partir dos anos 30, com o clientelismo político, na qual para manter-se no poder, políticos trocavam favores em diversos níveis com seu eleitorado, favores estes que dependiam da “extensão” do apoio oferecido ao nome do privilegiado. Segundo Cândido Malta (1999), existem três tipos de clientelismo urbano no país: o clientelismo de cúpula, o clientelismo de base e o clientelismo dentro do Estado. Aqui nos interessa compreender o clientelismo de cúpula, visto que este é o que mais interfere e melhor explica as bases da produção e reprodução do espaço da cidade no Brasil. Este tipo de clientelismo se constitui a partir da troca de favores entre governantes e detentores de alto poder aquisitivo, ou seja, grandes empresários e altos assalariados, em alianças que veem definindo há mais de 80 anos as prioridades de investimentos públicos na cidade¹².

Alguns dos maiores problemas urbanos no país decorreram da “*superacelerada*” urbanização das capitais a partir dos anos 60¹³. A velocidade desses fenômenos, especialmente com o processo de industrialização dos grandes centros, não permitiu que a infraestrutura necessária para o adequado atendimento de todas as classes sociais acompanhasse esse ritmo acelerado de crescimento de nossas cidades, inviabilizando que os benefícios desse desenvolvimento se estendessem a todos os cidadãos.

A rapidez crescente que os grupos sociais dirigentes vão imprimindo a esse processo exige uma concentração cada vez maior de capitais em setores de empresas privadas e públicas, definidos como prioritários. Tal processo exige a concentração de poder em um Estado cada vez menos democrático (CAMPOS FILHO. 1999: 39).

Diante dessa situação forma-se um “*clube de decisores*”, que definem os gastos do dinheiro público destinado às cidades, representados pela infraestrutura necessária para o apoio de

¹² Ver discussão mais aprofundada sobre essa questão em CAMPOS FILHO, Cândido Malta. “**Cidades Brasileiras: seu controle ou o caos**”. São Paulo: Studio Nobel. 1999.

¹³ Ver discussão mais aprofundada em SANTOS, Milton. **A urbanização brasileira**. São Paulo: Hucitec, 1996.

seus investimentos econômicos. Para participar desse círculo restrito, a eficiência empresarial torna-se condição fundamental. Para manter a situação estável, esse seletivo grupo busca cooptar a classe média detentora de altos salários e os médios e pequenos empresários, através da possibilidade do negócio imobiliário. Como não é possível ceder favores a todos “*é conveniente manter-se a alternativa dos ganhos especulativos imobiliários para os não participantes dessa distribuição centralizada*” (CAMPOS FILHO, 1999: 40). O investimento imobiliário é considerado em países como o Brasil uma das possibilidades mais seguras visto que o custo da terra dificilmente baixa e não há necessidade de investimentos em melhorias urbanas. O investidor compra o terreno e espera o poder público fazer estas melhorias, valorizando seu investimento, esse ganho gerado pela benfeitoria pública é exatamente a especulação (CAMPOS FILHO, 1999).

A verticalização não é em si um processo de especulação imobiliária, mas contribui para esse processo, visto que acontece nos terrenos mais valorizados por estas benfeitorias públicas¹⁴. Com a multiplicação do solo gerada pelas construções verticais, há uma necessidade ainda maior de melhorias em infraestrutura, ao necessitar de ampliações nas redes de água, esgoto e eletricidade, além das ampliações viárias, que são atendidas prontamente pelo poder público devido à política clientelista. Assim aumenta ainda mais o valor da terra e conseqüentemente os lucros do investidor, gerando um ciclo especulativo. Ao atrelar ganhos econômicos às questões simbólicas do arranha-céu, o capital imobiliário encontrou na verticalização uma das melhores formas de especulação, fato que explica, em parte, o sucesso desse processo nas cidades do país, guardando as devidas proporções das realidades distintas de cada localidade.

Segundo Sylvia Ficher “*(...) os edifícios altos e a verticalização não são conseqüências naturais da urbanização, mas opções possíveis de política urbana no largo espectro das soluções urbanísticas*” (1994: 61). Assim a verticalização nas cidades brasileiras pode ser entendida como uma conjunção entre uma questão econômica vinculada ao desenvolvimento da incorporação imobiliária, e uma determinação política de uma classe burguesa que via (e ainda vê) no edifício alto um símbolo de modernidade e “*status*”, concretização no espaço urbano de seu poder. Em grande parte dos casos, este processo serve como demarcação de território de uma classe burguesa, que cria um mercado para esse tipo de investimento. “*Procura-se para a burguesia um lugar onde se possa adensar e obter bom lucro*” (SOUZA, 1994: 134).

Constata-se assim, o valor simbólico, o status do morar moderno, como um dos fatores determinantes da opção pela construção de edifícios altos. Ela é uma opção político-econômica por uma determinada forma arquitetônica, que redefiniu a conformação e a imagem das metrópoles brasileiras. Obras paradigmáticas serviram de modelo e estímulo para o incremento desse fenômeno em boa parte do país. Paulatinamente o arranha-céu modernizou a paisagem da cidade, a expressão arquitetura e a forma de ocupação urbana em graus distintos, mas sempre interconectados.

A verticalização no Rio de Janeiro, apesar de uma parcela de intelectuais contra, se transformou num marco de bom gosto, de vida moderna e progresso. A solução em altura que surge a princípio para uso comercial, torna-se uma opção para a moradia da classe média em ascensão, tornando-se símbolo de status. Ainda nos anos vinte, se inicia tal processo no bairro de Copacabana, ligado, sobretudo ao uso residencial. Na mesma época o centro da cidade se verticaliza, o primeiro arranha-céu da cidade foi o Edifício do cinema Capitólio, com dez pavimentos, de 1925. Vários outros o seguiram. O primeiro edifício residencial foi o Lafont, situado na Av. Central, já demolido (VAZ, 1994). Um dos marcos do início do processo de

¹⁴ Ver discussão sobre as diferenças entre atividade empresarial imobiliária e especulação imobiliária em: CAMPOS FILHO, Cândido Malta. Opus cit, 1999.

verticalização carioca foi sem dúvida o edifício A Noite, modelo para as construções verticais na América do Sul (SEGAWA,1997). De linhas déco, o edifício, de 1930, foi projetado por Joseh Gire e Elisiário Bahiana em um único bloco com 22 pavimentos. Sua solução seguia o formato do lote com implantação tradicional que mantinha o alinhamento na testada do lote e ocupava praticamente a totalidade do terreno.

A afirmação hegemônica das linhas modernistas no Brasil, não só para edifícios altos, mas para todas as obras em geral foi marcada pelo edifício do Ministério da Educação e Saúde Pública. A proposta de 1936 leva a assinatura de Le Corbusier em seu esboço e os nomes de Lúcio Costa, Oscar Niemeyer, Affonso Reidy, Jorge Moreira, Carlos Leão e Ernani Vasconcelos em sua proposta final. O edifício, composto por dois blocos perpendiculares, um horizontal e outro vertical com 14 andares sobre pilotis de altura dupla, foi reconhecido nacional e internacionalmente como importante realização do movimento moderno. Lúcio Costa, ao comentar sobre a excepcionalidade da proposta, destacou: “(...) essas fachadas envidraçadas que marcam o estilo americano para o público em geral, na realidade não foi nada americano, mas uma coisa européia e aplicada pela primeira vez no Brasil, na América do Sul, em escala monumental. Isso é muito significativo” (COSTA, 1987 apud: CAVALCANTI, 2001:372). Para além das inovações tecnológicas, construtivas e artísticas, havia ainda a sua radical inovação na implantação do edifício e a solução urbanística que com ela se instaurava: os blocos não seguiam mais o formato do lote nem estavam colocados sobre seus limites; o edifício agora mal toca o chão graças a sua solução em pilotis que possibilita a liberação do solo urbano para livre passagem e conexão das generosas praças criadas e conectadas pelos blocos em barra verticais dispostos perpendicularmente entre si e assimetricamente locados no terreno.

Já no caso paulista, a verticalização iniciou-se vinculada ao setor terciário na área central. Nos anos 10 surgiram as primeiras construções altas, porém, foi nos anos 30 que o processo se consolidou, multiplicando-se em muitas vezes a produção de edifícios altos. A rápida verticalização de determinadas áreas da capital paulista, a partir de então, expressam o vertiginoso desenvolvimento socioeconômico da maior cidade do país. Na década de trinta, os prédios de apartamentos vão começar a despontar como nova forma de morar, até então rejeitada por grande parte da população.

Vale ressaltar dois edifícios paradigmáticos entre os inúmeros arranha-céus construídos na metrópole paulista, um foi o Edifício Martinelli, inaugurado em 1929, com seus 26 andares, implantação tradicional e de roupagem eclética, primeiro arranha-céu da cidade. O outro foi o Edifício Esther, de 1938, primeiro prédio de apartamentos a utilizar estrutura independente no Brasil. De linhas modernistas, a proposta revelava “um novo padrão verticalizado de comércio, serviços e moradia ‘moderna’, nos seus doze pavimentos, ático mais subsolo” (VICENTINI, 1988:40). Apesar de sua forma e implantação adotarem a solução tradicional de seguir o formato e alinhamento do terreno, o prédio possui uma galeria interna aberta a passagem pública que atravessa todo o andar térreo e repropõe de maneira absolutamente moderna a relação entre o edifício e a cidade.

Em Salvador, o processo de verticalização foi tardio e mais lento, se comparado ao Rio e à capital paulista. Esteve ligado ao setor terciário como em São Paulo, concentrando-se no bairro do Comércio, na Cidade Baixa, cuja promoção foi feita principalmente pelos grandes bancos. Na cidade alta esse novo tipo de solução arquitetônica desenvolveu-se numa faixa ao longo das grandes vias de circulação do centro. “Os arranha-céus são assim, o resultado da evolução da cidade, da necessidade de concentrar sôbre espaços relativamente restritos o maior número possível de atividades; são construídos visando também obter, sobre um determinado espaço a maior renda” (SANTOS, 1959:155).

O arranha-céu mais alto no Norte e Nordeste, e um dos poucos existentes na região, na década de 40 foi o Edifício Oceania (1938-1942), em Salvador. Situado em frente ao Farol da Barra, localização de destaque na capital baiana, o edifício de linhas déco, demonstrava a vontade soteropolitana de também incorporar na cidade os símbolos de modernidade e progresso do período. Sua implantação ainda tradicional, de formato retangular com pátio interno, ocupa grande parte do lote seguindo o desenho dos limites do terreno com ligeiro afastamento em duas frentes que criam passeios mais generosos nas faces do edifício voltadas para o mar. A questão da verticalização na capital baiana ainda não foi detidamente estudada, no entanto é possível supor que assim como nas outras cidades, o arranha-céu e o processo deflagrado por ele também foram legitimados pelo discurso do progresso e das novas formas da cidade e do morar modernos. A transformação da paisagem do Corredor da Vitória a partir de final dos anos 60 pode revelar indícios dessa relação. Sobre esse processo a Tribuna da Bahia escreve: “O progresso transformou antigos casarões em modernos e luxuosos edifícios” (1987. Apud: MENEZES, 1999:84).

Ainda na década de 30 foram construídos dois importantes edifícios altos, na Praça Castro Alves, o Palácio dos Esportes (1933/34) e o Edifício A Tarde (1935). Esses exemplares também em linhas déco emolduram até hoje o início da Rua Chile, que dá acesso a Praça Tomé de Sousa. Na Praça Castro Alves situa-se também o Edifício Sulacap (1946), de linhas mais despojadas renunciando a linguagem que teria maior expressão nos edifícios altos da cidade a partir da década de 50, quando a verticalização ganha impulso. Distintas vertentes modernas tiveram lugar na capital baiana, no entanto, parece ter sido o modernismo de matriz corbusiana aquele que alcançou principal destaque, a exemplo dos edifícios: Associação Brasileira de Imprensa (1945/51); Mariglória (1952/54); Otacílio Gualberto – INSS (1955); El Dourado (1957/58); e Banco da Bahia (1958); entre outros.

Interessante perceber no processo soteropolitano a simultaneidade entre a renovação da linguagem arquitetônica e a estruturação de um planejamento urbano moderno que favoreceu enlances singulares nos experimentos e possibilidades da construção do desenho e da paisagem da “cidade moderna”. O Escritório do Plano de Urbanismo da Cidade do Salvador – EPUCS, que passa a “funcionar efetivamente em abril de 1943” (PREFEITURA DE SALVADOR, 1976:25), tem importante desdobramento no Decreto-Lei Municipal nº 701, de 24 de março de 1948, que põe em prática suas diretrizes ao dividir a cidade em 12 setores e posteriormente no decreto nº 1.335, de 1º de janeiro de 1954, que “regulamenta normas para a fixação de gabaritos de altura da Cidade de Salvador” (ARAÚJO, 1992: 342).

Segundo Nivaldo Andrade Júnior (2014):

No bairro do Comércio, predominavam até então as edificações ecléticas construídas entre as últimas décadas do século XIX e as primeiras décadas do século XX em estrutura mural e possuindo um máximo de quatro ou cinco pavimentos, e mesmo as construções modernas, erguidas com estrutura de concreto armado na década de 1930 e claramente influenciadas pela Bauhaus, como o Instituto do Cacau e a Agência Central dos Correios e Telégrafos, mantinham esse gabarito e o aspecto maciço destoante da sua verdadeira natureza estrutural. A nova visão urbanística e paisagística implementada pelo Decreto-Lei Municipal nº 701/48 e pelo Decreto nº 1.335/54 promovem o surgimento de uma nova arquitetura no bairro, caracterizada por torres de escritórios de até 12 pavimentos, erguidas sobre pilotis que permitem a criação de uma galeria pública com quatro metros de largura no nível da rua. Parâmetros análogos são adotados para o setor comercial da Cidade Alta, formado pela Avenida Sete de Setembro e pelas Ruas da Ajuda, Chile e Carlos Gomes. (ANDRADE JÚNIOR, 2014:7-8).

Se as primeiras edificações de grande porte do Comércio, construídas ainda sob a influência da arquitetura moderna alemã ganharam impulso após a Revolução de Getúlio Vargas nos

anos 30; a verticalização efetiva da área ocorreu sob a influência corbusiana e foi movida por uma significativa alteração no quadro socioeconômico da Bahia após a Segunda Guerra Mundial. Segundo Paulo Ormindo de Azevedo essa mudança de quadro, deve-se a três fatores: *“a redemocratização do país, a renovação cultural liderada pela recém criada Universidade Federal da Bahia e o início da exploração do petróleo no Recôncavo”* (1997:187).

Com pouca diferença entre as datas de inauguração os edifícios Ouro Preto e Almirante Barroso no início dos anos 60 testemunham esse momento importante da história da arquitetura moderna soteropolitana e o processo de verticalização desse trecho da cidade.

Os Edifícios Ouro Preto e Almirante Barroso

O Edifício Ouro Preto (1960/61) e o Edifício Almirante Barroso (1963) possuem princípios muito similares de pensar a solução moderna tanto para o edifício, como para a cidade, numa espécie de continuidade de projeto que vai além da obra isolada e se completa na configuração do espaço urbano. Vale ressaltar que as obras em questão foram não só projetadas pelo mesmo autor, o arquiteto Diógenes Rebouças, como também foram construídas pela mesma construtora – a Norberto Odebrecht. Assim cabe perguntar quais as condições de possibilidade que permitiram tais realizações? Em que contextos elas foram concebidas e construídas? Quais os princípios do movimento moderno que embasam as soluções adotadas? Como são essas soluções arquitetônicas efetivamente? O que há de moderno nelas? Onde termina o projeto para o edifício e começa o projeto para a cidade? Será que podemos separá-los? Trata-se então de respostas à dimensão arquitetônica do urbanismo ou à dimensão urbanística da arquitetura tendo em vista as possíveis relações entre estas obras com os desdobramentos dos trabalhos do EPUCS do qual Diógenes Rebouças também fez parte?

Sem dúvida o Comércio na Cidade Baixa sempre foi palco de modernizações importantes no espaço construído da capital soteropolitana a começar pelos sucessivos e significativos aterros que criaram a própria existência desse lugar na configuração que o encontramos atualmente. Da fina faixa de terra do momento de fundação da cidade ainda em meados do século XVI à generosa área que contemporaneamente o constitui, o Comércio ganhou seu *“skyline”* verticalizado que caracteriza sua conformação morfológica a partir dos anos 50. Os edifícios altos ali construídos tiveram como determinante na maioria de suas soluções as linhas modernistas e as diretrizes do EPCUS através dos decretos já citados. Possibilitando a construção de edificações com até 11 pavimentos mais o pavimento térreo, o decreto de 1954 determinava para a área parâmetros de ocupação bastante precisos, a saber:

Galeria pública obrigatória, recuada de 4,00m, fachada escalonada em planos, o da galeria e, acima desta, avançando em balanço (0,50 m) sobre a via pública, recuando depois para o mesmo plano da galeria. Altitudes máximas: teto da galeria: 11,00m; teto do pavimento balançado: 38,00m; teto de edificação: 45,00m. T.O.: 90% (ARAÚJO, 1992: QV.1).

O decreto de 1948 ainda não trazia parâmetros construtivos que só aparecem no decreto de 1954. Este fato pode ser indicativo de um amadurecimento na regulamentação e controle construtivo da cidade. Por outro lado também nos mostra a opção feita em um determinado momento por um modelo e uma morfologia urbana que deveria formatar o desenho moderno da cidade. Coincidência ou não essa determinação na qual o planejamento ganha um desenho urbano muito preciso pautado em uma tipologia edilícia acontece com Diógenes Rebouças no comando dos trabalhos vinculados aos desdobramentos do EPUCS (lugar que esse arquiteto assumiu após a morte de Mário Leal Ferreira em 1947). Interessante perceber que esse

modelo é híbrido e se constrói numa combinação entre a forma da verticalização americana que num primeiro momento ocupava quase todo o lote e a influência corbusiana de liberar o solo e possibilitar maiores espaços públicos no nível da rua.

Nesse modelo o edifício se mantém nos limites do terreno, mas a galeria promove um alargamento considerável do passeio. O nexos entre edifício e desenho urbano é indissociável e as proposições se reforçam. Assim tanto a tipologia edilícia adotada é uma resposta arquitetônica à dimensão urbanística quanto os parâmetros urbanísticos são uma resposta urbana à dimensão arquitetônica que definem a forma da cidade. No caso dos Edifícios Ouro Preto e Almirante Barroso onde as figuras do arquiteto e do planejador se fundem na pessoa de Diógenes Rebouças esse imbricado nexos fica ainda mais evidente.

O desenho moderno da cidade e o desenho moderno do edifício no Comércio em Salvador, materializado nos dois edifícios analisados e no quarteirão onde se encontram trazem a marca da difusão e disseminação de uma vertente do movimento moderno que ganhou grande evidência no país. Essa vertente se conformou entre as possibilidades construtivas do concreto armado, a influência econômica e simbólica americana que legitima a verticalização do centro de negócios e tem matriz corbusiana, acompanhando a expressão do moderno que se tornou hegemônica no Brasil naquele momento.

Como em boa parte dos centros urbanos do país e especificamente no Nordeste nos anos 50 e 60 o moderno possível se manifestou na adoção do edifício alto como tipologia dominante no centro da cidade, na pureza das linhas geométricas modernistas e em certa racionalidade nas plantas, apesar de manter a ocupação tradicional do lote, que por sua vez tem dimensões marcadas por uma modernização anterior da divisão fundiária urbana. O moderno também se revela no uso de um material industrializado – o concreto armado – e na estrutura livre, porém a técnica construtiva é ainda artesanal. Essas obras se conformam no entre reprodução de modelos e ajustes locais num processo intenso de redesenho e modernização.

Na análise arquitetônica particularizada de cada edifício podemos notar a racionalidade e limpeza das plantas. Em ambas as obras cerca de 1/3 da área a partir de uma das laterais são reservadas à circulação vertical, hall e banheiro e o restante da área destinado aos espaços de comércio e serviço a cujo uso os edifícios se destinam.

Há controvérsias sobre a parceria de Diógenes Rebouças e Assis Reis no projeto para o Edifício Ouro Preto. Para Paulo Ormindo de Azevedo (1997) essa obra é apenas de Diógenes. Já o Edifício Almirante Barroso é, em várias fontes, fruto dessa parceria. Algumas sutis diferenças entre as soluções e pesquisas compositivas, conjugadas ao curto intervalo entre a inauguração das obras e ao fato de ambas terem sido construídas pela mesma construtora podem: no mínimo nos direcionar para um entendimento de que houve uma diferença razoável na relação entre Rebouças e Assis na parceria durante o desenvolvimento dos projetos; e em caso extremo apontar para a autoria solo da primeira obra e a parceria autoral da segunda¹⁵.

O Edifício Ouro Preto com 10 andares é o mais alto da dupla e foi construído primeiro. Ele possui solução de planta mais flexível e arrojada. O pavimento é corrido com escada centralizada e virada em leque, posicionada junto aos dois elevadores, em um hall comum aos elementos articuladores verticais e um banheiro em uma das extremidades. Já o Edifício Almirante Barroso, com 07 andares, possui a divisão espacial organizada e dividida a partir de um corredor em L que liga a escada de canto retangular situada em uma das extremidades, os

¹⁵ Questão que demanda uma investigação mais aprofundada para uma posição mais contundente.

dois elevadores, banheiros e salas distribuídas ao longo da perna mais longa do corredor em ambos os seus lados finalizado pela solução mais interessante do edifício: uma varanda abaulada que movimenta a fachada lateral do edifício voltada para a Associação Comercial.

A estrutura independente em concreto armado com apoios verticais em colunas determinam fachadas livres cujas janelas horizontais longilíneas reforçam ainda mais essa expressão plástica do modernismo brasileiro tutorado por Le Corbusier. Se no Edifício Ouro Preto essa influência é mais marcada e claramente reforçada pelas janelas praticamente em fita e os parapeitos em longas retas horizontais descendentes das linhas paradigmáticas dos anos 40 e início dos 50, o mesmo não acontece com o Edifício Almirante Barroso cuja horizontalidade das aberturas é quebrada numa imbricada composição que contrapõe as marcações horizontais aos brises verticais fixos que dão maior complexidade à sua fachada, numa linguagem que acompanhava as inflexões das pesquisas compositivas do movimento moderno a partir da segunda metade dos anos 50.

Nos dois casos na ocupação do lote o edifício toma todo o terreno sem afastamentos com exceção do térreo e sobreloja de ambos os edifícios que configuram uma galeria de passagem protegida e pública. Com 4,50m esse espaço é a solução que coliga os prédios entre si e ao Edifício Cidade do Crato ao lado. Essa solução que se repete nos três prédios do quarteirão foi fruto das determinações de uma legislação urbanística a partir dos estudos e reflexões do EPUCS e particularmente das opções de Diógenes Rebouças por um determinado modelo para a cidade moderna. Para toda aquela área foi prevista essa continuidade e ampliação do espaço da calçada como garantia de uma qualidade urbana e um (re)desenho para o setor destinado a abrigar o centro de negócios soteropolitano à época. A repetição dessa tipologia e suas soluções que agenciam generosamente a relação entre o espaço público e o privado bem como a continuidade do fluxo entre as edificações fazem dessas obras, mais que soluções arquitetônicas particulares, uma solução urbanística que ganha sentido maior na repetição da solução-tipo edilícia. A modernidade e o desenho do edifício são também ou bem mais a modernidade e o redesenho da cidade. Infelizmente são poucos os quarteirões em cujos edifícios essa solução foi respeitada e mantida.

Plantas Ed. Ouro Preto.

Plantas Ed. Almirante Barroso.

Fonte: Montagem da autora com imagens do acervo do DOCOMOMO-BA.

Ed. Almirante Barroso (1963) e Ed. Ouro Preto (1960/1961). Fonte: Centro de Documentação e Referência da Odebrecht.

Mesmo sendo um ecoar de modelos pensados genericamente pelo ideário modernista corbusiano mesclado ao “*modos operandi*” da verticalização americana que ganha corpo e forma em terras soteropolitana, a legislação urbanística naquele período e as respostas particularizadas dos Edifícios Ouro Preto e Almirante Barroso foram soluções adequadas e adotadas de modo crítico e não uma simples reprodução de modelos. O nexos entre o edifício e a cidade nos casos analisados mais uma vez ratificam o caráter transformador do arranha-céu sobre a cidade e a impossibilidade da desvinculação da edificação de sua dimensão urbana, como também a singularidade dessa tipologia e do processo de verticalização como marcas indelévels da ideia e da materialização da modernidade do século XX. A particularidade do caso soteropolitano ainda merece estudos mais detidos e esse texto é apenas uma incipiente contribuição para as reflexões sobre a cidade moderna no Nordeste brasileiro.

Referências

- ANDRADE JUNIOR, Nivaldo Vieira de. **Diógenes Rebouças: multiplicidade e diversidade na produção de um arquiteto baiano**. Disponível em: <www.forumpatrimonio.com.br/seer/index.php/forum_patrimonio/article/view/7/6>. Acesso 07 jun. 2014.
- ANDRADE JUNIOR, Nivaldo Vieira de; ANDRADE, Rosa & NEIMANN, Raquel. **Avant-garde na Bahia: urbanismo, arquitetura e artes plásticas em Salvador nas décadas de 1940 a 1960**. Disponível em: <www.docomomo.org.br/seminario%208%20pdfs/060.pdf>. Acesso em 05 jun. 2014.
- ARAÚJO, Heloísa Oliveira de. **Inventário da Legislação Urbanística de Salvador: 1920-1966. As novas regras do jogo para o uso e o abuso do solo urbano**. Dissertação de Mestrado em Arquitetura e Urbanismo. Salvador: FAUFBA, 1992.
- BENEVOLO, Leonardo. **História da arquitetura moderna**. São Paulo: Editora Perspectiva, 1989.
- CAMPOS FILHO, Cândido Malta. **“Cidades Brasileiras: seu controle ou o caos”**. São Paulo: Studio Nobel. 1999.
- CAVALCANTI, Lauro. **Quando o Brasil era moderno**. Rio de Janeiro: Aeroplano, 2001.
- DE AZEVEDO, Paulo Ormino. Diógenes Rebouças, um pioneiro modernista baiano. In: CARDOSO, Luiz Antônio Fernandes & OLIVEIRA, Olívia Fernandes (Orgs). **(Re)Discutindo o Modernismo: universalidade e diversidade do movimento moderno em arquitetura e urbanismo**. Salvador: Mestrado em Arquitetura e Urbanismo da UFBA, 1997.
- FERRARA, Lucrécia D’Alessio. **Olhar Periférico**. Editora da U. São Paulo. 1993.
- FICHER, Sylvia. **Edifícios altos no Brasil**. In: Espaço e Debate. Revista de Estudos Regionais e Urbanos. Neru. São Paulo. 1994, vol. XI, N° 37.
- FRAMPTON, Kenneth. **História crítica da Arquitetura Moderna**. São Paulo: Martins Fontes, 1997.
- GIEDION, Sigfried. **Espacio, Tiempo y Arquitectura**. Madrid: Editorial Dossat, 1980.
- KOOLHAAS, Ren. **Delirius New York**. Nova York: Monacelli, 1994.
- LE CORBUSIER. **Urbanismo**. São Paulo: Martins Fontes, 2000.
- MENEZES, Cynthia Cibelle P. **O processo de verticalização do Corredor da Vitória de 1969/1999**. Aracaju: UniT, Monografia de Graduação em Arquitetura e Urbanismo, 1999.
- NERY, Juliana Cardoso. **Configurações da Metrópole Moderna: os arranha-céus de Belo Horizonte 1940/1960**. Salvador: Dissertação de Mestrado PPGAU-UFBA, 2001.
- PEIRCE, Charles S. **Semiótica**. São Paulo: Editora Perspectiva, 1990.
- PREFEITURA DE SALVADOR / OCEPLAN. **EPUCS: uma experiência de planejamento urbano**. Salvador: PLANDURB, Série Estudos Informativos – nº 1, 1976.
- RELPH, Edward. **A Paisagem Urbana Moderna**. Edições 70. Lisboa. 1990.
- RIBEIRO, Luiz César de Queiroz. **A formação do capital de incorporação: trajetória histórica da habitação no Rio de Janeiro**. In: GOMES, Marco Aurélio A. de Filgueiras. Anais do IV Encontro Nacional da ANPUR. Salvador: UFBA, 1991.
- SANTOS, Milton. **O centro da cidade de Salvador**. Salvador: UFBA, 1959.
- SEGAWA, Hugo. **Arquiteturas no Brasil 1900-1990**. São Paulo: EDUSP, 1998.
- SHEPPARD, Charles. **Skyscrapers: Masterpieces of Architecture**. Nova York: Smithmark, 1996.
- SOMEKH, Nádia. **A cidade vertical e o urbanismo modernizador: São Paulo 1920-1939**. São Paulo: Tese de Doutorado em Arquitetura e Urbanismo/ USP, 1994.
- SOUZA, Maria Adélia Aparecida de. **A identidade da metrópole**. São Paulo: HUCITEC; EDUSP, 1994.
- TAFURI, Manfredo. **Architettura Contemporanea**. Milano: Electa Spa, 1992.
- VAZ, Lilian Fessler. **Uma história da habitação coletiva na cidade do Rio de Janeiro - estudo da modernidade através da moradia**. São Paulo: Tese Doutoral em Arquitetura e Urbanismo/ USP, 1994.
- VICENTINI, Yara. **O paradigma do edifício Esther e a busca da modernidade em São Paulo**. In: RUA: Revista de arquitetura e urbanismo. Salvador: UFBA/MAU. vol 2, nº 3, pp. 39/63, 1989.